

ЮМШОҚ ТАЪСИРГА ЭГА ДЕФОЛИАНТЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ

Тешаев Фатхулло Жўрақулович

к.х.ф.д.,(DSc) профессор, доцент

Убайдуллаев Мадаминжон Муминжонович

Фергана политехника институти к.х.ф.ф.д.,(PhD)доцент

“Табийий толалар”кафедраси мудири

mubaydullaev6554@gmail.com

Аннотация. Энто-Дефол дефолиантининг ғўзани дефолиация қилиш учун ғўза кўсақлари 30-40% очилганда гектар ҳисобига 0,200 л/га меъёри қўлланилганда барглар тўкилиши қолган вариантларга нисбатан юқори натижа кўрсатди. Шунингдек, ФанДЕФ-аёло дефолиантининг 7,0 л/га меъёри эса, қолган вариантларга нисбатан юқори натижани кўрсатди.

Калит сўзлар: дефолиация ва дефолиантлар турлари, ғўза барглари, куриган ва ярим куриган барглар.

Аннотация. Применение дефлиант от внешнего дефлианта При внесении из расчета 0,200 л / га на гектар, когда стебли хлопчатника открывали на 30-40% для искусственной дегельминтизации хлопчатника, опадение листьев показало более высокий результат, чем остальные варианты.

Ключевые слова: дефолиация и виды дефолиантов, листья хлопчатника, сухие и полисухие листья.

Annotation. The Ento-Dephol showed a higt result, when guza couses open 30-40% while using 0.200 litres of defoliation for each hectar in order to defoliante cotton artificially.7.0 litres use of defoliation gave better result regarding to the other alternatives.

Key words: types of defoliation and defoliant, cotton leaves dry and semi-dry leaves.

Кириш

Биламизки, пахтачилик, дунё мамлакатларининг қишлоқ хўжалиги соҳасидаги асосий экинларидан бири ҳисобланиб, тўқимачилик саноатини сифатли хомашё билан таъминлашда унинг ўрни каттадир. Таъкидлаш керакки, пахта ҳосилини сифатли териб олиш дефолиациянинг самарадорлигига боғлиқдир. Олимларимиз томонидан эрта пишар, серҳосил, толаси жаҳон бозори талабларига тўлиқ жавоб берувчи, касаллик ва зараркунандаларга бардошли ғўза навларини яратиш билан бирга, худудларнинг тупроқ-иқлим шароитларига мос ресурс тежамкор агротехник тадбирларини ишлаб чиқиш, шунингдек ҳосил пишиб етилган даврда, сифатли йиғиб-териб олиш учун ғўза дефолиацияси агротадбирини навларнинг биологик хусусиятларига қараб ҳар хил омилларга боғлиқ равишда қўллаб, уларнинг мақбул меъёр ва муддатини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот услубиёти

Долзарб вазифалар юзасидан, йиллар мобайнида тадқиқотларимиз Фарғона вилоятининг Қува туманида жойлашган Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти илмий тажриба станциясининг ўтлоқи соз, механик таркибига кўра оғир кумоқ, кам шўрланган, сизот сувлари 1,6-1,8 метр чуқурликда жойлашган тупроқ шароитида олиб борилди. Тажрибада ҳар бир нав учун 8 та вариант олинган бўлиб, 3 та такрорланишда жойлаштирилди.

Тажриба вариантларига С8290 ва С6775 ғўза навининг кўсаклари 30-40 % ҳамда 50-60 % очилган муддатда юқоридаги дефолиантларнинг кўрсатилган меъёрлари қўлланилиб, уларнинг мақбул қўллаш меъёри ва муддати аниқланди. Илмий изланишлар ЎзПИТИда қабул қилинган «Методика полевых опытов с хлопчатником» (1981), “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (2007) қўлланмалари асосида олиб борилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси

Ўтказилган кузатув ва таҳлилларда дефолиациядан 14 кун ўтгач ғўза кўсаклари 30-40% очилганда С-8290 ғўза навида ЭнтоДефол 0,200 л/га ҳамда

ФанДЕФ-аъло дефолиантини 7,0 л/га меъёрида қўлаганда тўкилган барглари 92,4-91,7 % га, очилган кўсақлар 88,1-82,7% га, ҳосилдорлик 36,8-37,1 ц/га га тенг бўлиб, назоратга нисбатан қўшимча 2,7-3,0 ц/га га ҳосил олинган.

Шунингдек, тадқиқотимиздаги иккинчи С-6775 ғўза навида ҳам ЭнтоДефолни 0,200 л/га ҳамда ФанДЕФ-аълони 7,0 л/га меъёрида қўлаганда энг юқори натижаларга эришилиб, С-8290 нави С-6775 навига нисбатан морфобиологик жиҳатдан тезпишарлиги билан фарқланиши сабабли барча натижалар юқори бўлиши аниқланди.

1-расм. Янги маҳаллий дефолиантларнинг С-8290 ғўза навининг барглари тўкилишига таъсири, (14 кундан сўнг)

Тажрибанинг иккинчи фонида яъни, ғўза кўсақлари 50-60% очилганда С-8290 ғўза навида ЭнтоДефол 0,150 л/га ҳамда ФанДЕФ-аълони 6,0 л/га меъёрида қўлаганда барглари тўкилиши 93,0-93,9 % ни, кўсақлар очилиши 95,1-90,0% ни, пахта ҳосили 37,1-37,2 ц/га ни ташкил этган.

2-расм. Янги маҳаллий дефолиантларнинг С-6775 ғўза навининг барглари тўкилишига таъсири, (14 кундан сўнг)

С-6775 ғўза навида ҳам дефолиантлар меъёри мос равишда 0,150-6,0 л/га қўлланилганда барглар тўкилиши 92,4-93,0% ни, очилган қўсақлар 95,1-90,0% ни, ҳосилдорлик эса 36,6-36,8 ц/га ни, қўшимча 2,5-2,7 ц/га ни ташкил этиб, дефолиантлар мақбул меъёрларда қўлланилганда юқори самарадорликка эришилиши исботланган.

Айтиш лозимки, 2-фонда (50-60%) дефолиантларни бироз кам меъёрлари яхши натижа кўрсатган, яъни ЭнтоДефол 0,150 л/га, ФанДЕФ-аёло 6,0 л/га қўлланилган вариантларда кўрсаткичлар мос равишда 95,1-90,0; 38,7-34,8; 22,0-16,9% ; 21,8-17,9 ; 22,0-16,9 ; 8,3-4,4% ни ташкил этган.

Фарғона вилоятининг ўтлоқи-соз тупроқлари шароитида олиб борилган илмий изланишлар натижалари асосида қуйидагича хулосалар қилиш мумкин.

ХУЛОСАЛАР

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Фарғона вилоятининг ўтлоқи соз тупроқлари шароитида С-8290 ҳамда С-6775 ғўза навларининг қўсақлари 30-40, 50-60% очилган муддатида янги ЭнтоДефол дефолиантини ғўза навлари ва муддатига мутаносиб равишда 0,200-0,150 л/га ва маҳаллий ФанДЕФ-аёло дефолиантини эса 7,0-6,0 л/га меъёрларда қўллаш ижобий самара беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Ubaydullayev Madamin Mo'minovich, & Ne'matova Feruzaxon Jamolxon Qizi. (2021). The Importance Of Planting And Processing Of Medium-Field Cotton Varieties Between Cotton Rows In Fergana Region. *The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering*, 3(09), 26–29. <https://doi.org/10.37547/tajabe/Volume03Issue09-05>
- 2.Ubaydullayev, M. M. (2021). G 'o 'zada defoliatsiya o 'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya.-Corresponding standards and terms of defoliation of cotton. Monograph.-. Соответствующие нормы и сроки дефолиации хлопка. Монография. Zenodo.
- 3.Ubaydullayev Madaminjon Mo'minjonovich, & Babayeva Malikaxon Nabijon qizi. (2022). Effectiveness Of Defoliants. *Eurasian Research Bulletin*, 8, 9–12. Retrieved from <https://www.geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/1415>
- 4.Ubaydullaev, M. M. U., Askarov, K. K., & Mirzaikromov, M. A. U. Effectiveness of new defoliants. Theoretical & applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука,(12), 789-792.
- 5.M.M.Ubaydullayev, Ne'matova F.J, & Marufjonov A. (2021). DETERMINATION OF EFFICIENCY OF DEFOLIATION IN MEDIUM-FIBER COTTON VARIETIES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(11), 95–98. Retrieved from <https://www.giirj.com/index.php/giirj/article/view/453>